

УДК 811.112.2

СПЕЦИФИКА ОБРАЗА «ЖЕНЩИНЫ» В НЕМЕЦКИХ ПАРЕМИЯХ

SPECIFIC CHARACTER OF THE IMAGE "WOMEN" IN GERMANS PAROEMIAS

©Узун А.

Южный федеральный университет
г. Ростов–на–Дону, Россия
uzun.alena.1993@mail.ru

©Uzun A.

Southern Federal University
Rostov–on–Don, Russia
uzun.alena.1993@mail.ru

©Кацитадзе И. М.

канд. филол. наук
Южный федеральный университет
г. Ростов–на–Дону, Россия
mangurowna@yandex.ru

©Katsitadze I.

PhD

Southern Federal University
Rostov–on–Don, Russia
mangurowna@yandex.ru

Аннотация. Данная статья посвящена анализу женского образа, его качественным характеристикам (негативным и позитивным) в немецких паремиях. Именно в них наиболее ярко отражены специфика видения мира немецким народом, его культурных ценностей и художественные возможности немецкого языка. Характеристика женщины представляет один из самых больших пластов паремиологического фонда нации. На материале проанализированных поговорок и пословиц, содержащих как положительный, так и отрицательный образ исследуемого концепта, авторы пришли к выводу, что женщина зачастую представлена в негативном свете: коварной, глупой, неженственной, злопамятной и т. п. Но несмотря на это, она оставляет за собой право быть счастливой женщиной, женой и матерью.

Abstract. The given article is devoted to analyzing a female image, its qualitative characteristics (both positive and negative) in German paroemias. It is they that most vividly reflect the specific character of the Germans' outlook, their cultural values and artistic resources of the German language. Characterizing a woman is one of the biggest layers in paroemiological national fund. Taking into account the analyzed proverbs and sayings, containing both a positive and a negative image of the analyzed concept, the authors came to the conclusion that a woman is often shown in a negative light: insidious, silly, unladylike, vindictive, etc. But, nevertheless, she reserves the right to be a happy woman, a wife and a mother.

Ключевые слова: немецкие пословицы и поговорки, оценочная характеристика образа женщины, женские качества, немецкий фольклор, феномен «женщины».

Keywords. German proverbs and sayings, evaluative characteristics of a female image, female qualities, German folklore, the phenomenon of a 'woman'.

Пословицы и поговорки (паремии) всегда являлись яркими и привлекательными для исследования жанра фольклора любого народа. Паремии, посвященные теме «женщина» (ее силе, кротости, красоте, коварстве и т. д.), занимают особое место в немецкой фразеологии.

Для начала обратимся, непосредственно, к определению понятия «паремия». Паремия (от греч. *παροιμία* — поговорка, пословица, притча) — устойчивая фразеологическая единица, представляющая собой целостное предложение дидактического содержания. К паремиям относятся пословицы, представляющие собой целостные предложения (например, «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»), и поговорки, являющиеся фрагментами предложений («поживем — увидим»). Они представляют собой речевые клише, близкие по образности и афористичности крылатым словам, однако, в отличие от последних, являются анонимными изречениями (Информационный портал Википедия). Таким образом, можно сказать, что паремии определяют картину мира предполагаемой культуры.

Как известно, картина мира складывается у человека в процессе взросления, и с точки зрения социологов, этот процесс происходит под влиянием воспитания и социализации. Но лингвисты с этим не согласны. Ведь мы познаем мир через слова и понятия к каждой вещи, к каждому живому существу. В любом языке мира есть свое определение, свое название и свое содержание.

Одним из первых, кто обратил внимание на национальное содержание языка и мышления был ученый-лингвист В. фон Гумбольдт. В своей работе «Язык и философия» он говорил о том, что именно определяет мышление людей, их поведение и понятийный аппарат [2].

Итак, картина мира — это представление о мире и определение себя в этом мире, и все это впитывается в процессе взросления и овладения языком, и со временем может меняться.

В данной статье мы попытаемся определить, какой же немцы видят женщину в своей культуре, какую роль она занимает в данном социуме, очертить ее основные характеристики.

Принадлежность к определенному полу определяет конкретную модель отношений общества к мужчинам и женщинам, сложившиеся стереотипные представления о них, что предопределяет им определенное место в данном обществе.

Многие века женщине отводилась второстепенная роль («Ein guter Reiter weiß genau: zuerst das Pferd und dann die Frau — Хороший всадник знает точно: сначала конь, потом жена», «Ein treuer Hund, ein treues Pferd, sind mehr als tausend Weiber wert — Верная собака и верный конь стоят больше чем тысячи женщин»), как в обществе, так и в семье, а мужчина всегда при этом находился на лидирующих позициях, например, был главой семьи, вожаком племени. В наше время происходят заметные изменения, направленные на равноправие между мужчиной и женщиной и на стирание границ между полами во многих сферах жизни. Известно, что язык отражает культуру народа и было бы интересно проследить, насколько существующие гендерные проявления отражены в современном немецком языке, а именно во фразеологии.

Наше исследование было проведено именно на материале паремиологических единиц немецкого языка, так как паремии аккумулируют в себе ценнейшую информацию об особенностях культурно-исторического развития того или иного народа, в них запечатлены особенности его мировоспитания, культуры, обычаев и традиций, его представления о человеке и духовном мире, о взаимоотношениях между полами.

Что касается женского характера и поведения, то в немецких поговорках и пословицах наблюдается в основном негативная характеристика, где женщина является сварливой («Wer eine Frau hat, hat Streit — Где женщина, там и ссора»), злой («Je weniger Frauen, desto weniger Ärger — Чем меньше женщин, тем меньше неприятностей»), злопамятной («Frauen und Elefanten vergessen niemals — Женщины и слоны никогда не забывают»), самые

многочисленные единицы этого раздела отражают женскую лживость, злость: eine falsche Katze — лгунья; «Alles nimmt der Teufel, nur ein böses Weib nicht — Черт берет все, кроме злой бабы». Болтливость женщины издавна давала повод для насмешек и метких острот «ein Mann — ein Wort, eine Frau — ein Wörterbuch» — замечание о склонности женщины поболтать. Также среди отрицательных характеристик женщины можем отметить неполноценность женского интеллекта и вздорный характер: ein dummes Huhn, eine dumme Gans — дура, eine alte Ziege — старая карга (коза).

Интересны немецкие суждения о внешности, потому что красота является опасностью, как для мужчин («Wer eine schöne Frau hat, braucht mehr als zwei Augen — Любой, кто имеет красивую жену, должен иметь больше, чем два глаза»), так и для женщин («Hässlichkeit ist der Beschützer der Frauen — Уродство является защитником женщин»).

Но все-таки, немцы понимают, что мужчине нужна женщина («Ein Mann ohne Frau ist ein Baum ohne Blätter — Мужчина без женщины всё равно, что дерево без листьев», «Mann ohne Weib, Haupt ohne Leib — Мужчина без женщины, словно голова без тела»), а женщине нужен мужчина, и доказательством тому еще одна пословица, которая гласит о том, что женщина в браке ищет счастья, в то время как мужчина ищет покой («In der Ehe suchen die Frauen ihr Glück, die Männer ihre Ruhe») [1, с. 278, 359]. Для поиска хорошей жены в немецких паремиях нашелся совет, что ее надо искать не на танцах, а на работе (“Such’ dir die Frau nicht beim Tanzen, sondern bei der Arbeit!”), и при этом помнить, что идеальных людей не существует («Wer Pferd und Frauen such ohne Mängel, hat nie ein gutes Pferd im Stall, im Haus nie einen Engel — Кто ищет лошадь и женщину без изъянов, у того нет хорошей лошади в конюшне, и ангела в доме»).

Женщина в доме является ангелом или его сердцем. Она и уберет, и кушать приготовит, и приласкает. Без нее дом нельзя назвать домом, потому что в нем нет самого главного – женщины. («Wer kein Weib hat, der hat auch kein Haus — У кого нет бабы, у того нет дома»). Хороших хозяек немцы тоже уважают и это выражается в таких пословицах, как: «Das Auge der Frau hält die Stube rein — Глаз женщины держит комнату в чистоте», «Frauen und Öfen soll man nicht ausgehen lassen — Женщину у плиты нельзя оставлять без внимания»

Чтобы примерить красивых и некрасивых женщин немецкая народная мудрость гласит: «Kein Frau ist hässlich, wenn sie gut gekleidet ist — Ни одна женщина не может быть безобразной, если она хорошо одета». То есть, неоспоримыми достоинствами женщины признают ее привлекательность, незаменимость в качестве супруги и матери: eine duftende Biene — красотка, was der Mutter ans Herz geht, das geht dem Vater nur bis an die Knie. — материнская ласка конца не знает, wie an der Mutterbrust — удобно, спокойно. Идеалом женщины в немецком фольклоре и литературе представляется женщина — хозяйка, женщина — мать, а также «может быть или прекрасной, добродетельной, воспитанной, либо она подлая, с изъянами во внешности, коварная, корыстолюбивая и даже развратная» [3]. Единицами обоих типов устанавливается свод неписаных законов, по которым женщина должна исполнять свои функции в семье и обществе.

Таким образом, если затронуть ее роль в семье и во взаимоотношениях, то здесь мнения противоречивые: женщина должна беспрекословно подчиняться мужчине («Männer reden — Frauen schweigen — Мужчины говорят — женщины молчат») и, в то же время, женщина управляет не только мужчиной, но и целым миром («Solange es seine Welt gibt, ist er seine Frau, die sie regiert — Пока это его мир, это его жена, которая управляет им»). Причем соотношение этих единиц почти равное, то есть здесь можно наблюдать, что общество имеет полярные точки зрения на слабый пол, относительно его роли в семье [1, с. 277].

Практически все паремии о возрасте указывают на то, что женщина пытается постоянно скрывать свой возраст («Hübsche Frauen altern nicht, denn sie können nur bis dreißig zählen — Не стареют те милые женщины, которые могут считать только до тридцати», “Die längsten fünf Jahre im Leben einer Frau sind die zwischen 29 und 30” — «Самые долгие пять лет

в жизни женщины от 29 до 30»), но это свойственно, пожалуй, всем женщинам, так как в русском языке также прослеживается данная черта [1, с. 277].

Что касается богатства и имущественного вопроса, то женщины рассматриваются здесь, как нищенки “Eine verheiratete Frau besitzt nicht außer ihrem Ehering und ihrem Haarband”, либо как расточительные и «дорогие» для содержания (“Es ist billiger, eine Frau zu finden, als zu fütten”), («Frauen sind ein Paradies für die Augen, ein Fegefeuer für den Beutel und eine Hölle für die Seele — Женщины — рай для глаз, чистилище для мешка и ад для души»). По отношению к женскому уму также существуют противоречия, с одной стороны, женщина глупа. (“Frauen haben langes Haar und kurzen Sinn”), а с другой стороны, умна и даже дьявольски умна (“Eine Frau weiß ein bißchen mehr als der Satan”) [3, с. 360].

Несмотря на противоречивость народных наблюдений, все же, женщина, как правило, сварлива, злопамятна, болтлива, расточительна, глупа и является дополнением мужчины, причем, скрывая свой реальный возраст.

Немецкая паремиология затрагивает разные аспекты: отношение сильного пола к женщине и его роль в семье, мужской характер и поведение, связь с имуществом и деньгами, его возраст, внешность.

С одной стороны, мужчина является хозяином дома и своей собственной жизни (“Jeder Mann ist König in seinem Haus”), а с другой стороны немецкий мужчина слушает женщину и позволяет ей быть главной в доме (“Ein Mann ohne Frau ist ein Baum ohne Laub und Zweige”). В русской культуре это позорно для мужчины, так как он сразу получает клеймо «подкаблучника». В немецких же паремиях наблюдается тенденция возвышения роли женщины в обществе или равноправия полов. Думается, этому способствует тот факт, что вследствие развития технологии многую женскую работу делают машины, и у женщины остается больше времени на себя. В связи с этим, современные женщины стали уделять больше времени на саморазвитие и направились на покорение мужских видов деятельности, которые их предки сочли бы сумасшествием, а общество тех времен вовсе осуждало бы их за такие деяния. Стоит отметить, что женщины не хуже мужчин справляются с работой, которая требует когнитивных навыков. Женский ум многогранен и эластичен, и это помогает ей в достижении поставленных целей («Der Mann ist ein Fluß, die Frau ist ein See — Мужчина — река, а женщина — океан». Русский эквивалент к этой пословице — «Мужчина голова, а женщина — шея»). «Der Mann weiß, die Frau weiß besser — Все знают, что женщина лучше знает») [4, с. 359].

Мужчина может применить силу, проявляя «любовь» («Schlägt dich dein Mann, dann heißt das, dass er dich liebt — Бьет — значит любит»), русский и немецкий языки, к сожалению, в этом едины. В то же время мужчина должен держать гнев под контролем («Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurück halten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern — Человек, который не может сдерживать свой гнев, подобен городу без стен»), с возрастом он, конечно же, становится мудрее («Frage einen alten Mann, wenn du einen guten Rat brauchst — Спросите у старика, если вам нужен совет») [4, с. 564].

Необходимо подчеркнуть, что немецкая фразеология является ценным материалом для проведения исследований в сфере формирования представлений об образе концепта «женщина» в лингвистике, и проанализированные в данной статье примеры отражают существующие стереотипы и содержат как положительную, так и отрицательную оценку женщины.

Итак, женщины присутствуют лишь в некоторых фрагментах картины мира, создаваемой немецкими фразеологическими единицами. Число таких единиц очень мало. Доминирует ярко выраженная гендерная асимметрия: женщины представляются с точки зрения их отношения к жизни мужчин. Оценка женщин и женской деятельности производится с позиции их полезности и необходимости для мужчин. Положительно оцениваются материнство, хозяйственность, привлекательность, юность.

Женщины фигурируют, скорее, как объект потребления. Присутствует некая инструментализация образа женщины. Одним словом, она как «машина», которая должна делать свое дело и при этом будет лучше, если она не будет говорить.

Таким образом, характерной особенностью рассматриваемого образа является то, что, создавая усредненный образ женщины, немецкая паремиология подчеркивает ее отрицательные черты. Типично женские качества оцениваются, главным образом, отрицательно. Применение к женщинам номинаций, считающихся мужскими, оценивается положительно и наоборот. Известный пример “Mannweib” (мужеподобная женщина), на наш взгляд, не противоречит этой идее, так как сложное существительное “Mannweib” не является мужским обозначением женщины в чистом виде. В семантических областях, где доминируют типично женские качества, вероятность негативной оценки выше. Такая тенденция присутствует и в русском языке. Номинация «баба» по отношению к референту–мужчине коннотируется отрицательно. А что касается положительной оценки, можно констатировать факт, что немцы признают важную роль женщины в доме как хозяйки и матери.

Список литературы:

1. Бинович Л. Э. Немецко–русский фразеологический словарь. М.: 1995. 768 с.
2. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 452 с.
3. Середина Е. С., Кацитадзе И. М. Характеристика женских персонажей в современной немецкой прозе // Сборники конференций НИЦ СОЦИОСФЕРА. Прага, 2015.
4. Шекасюк Б. П. Новый немецко–русский фразеологический словарь. 2-е изд. доп. и перераб. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 536 с.

References:

1. Binovich L. E. Nemetsko–russkii frazeologicheskii slovar'. Moscow, 1995. 768 p.
2. Gumboldt V. Yazyk i filosofiya kul'tury. Moscow, Progress, 1985. 452 p.
3. Seredina E. S., Katsitadze I. M. Kharakteristika zhenskikh personazhei v sovremennoi nemetskoj proze. Sborniki konferentsii NITs SOTsIOSFERA. Praga, 2015.
4. Shekasyuk B. P. Novyi nemetsko–russkii frazeologicheskii slovar'. 2-e izd. dop. i pererab. Moscow, LIBROKOM, 2009. 536 p.

*Работа поступила в редакцию
24.04.2016 г.*

*Принята к публикации
26.04.2016 г.*